

С.М. Асанова, Арфан аль Хакам, Аскарбек улуу Нурлан, Э.Т. Актаев
Кыргызский государственный технический университет им. И. Раззакова,
Кыргызстан, г. Бишкек, a_sm07@mail.ru

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СЛОЖНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ С ДРЕВОВИДНОЙ СТРУКТУРОЙ И РАЗНЫМИ НОМИНАЛЬНЫМИ НАПРЯЖЕНИЯМИ

Предложен структурированный иерархически-многоуровневый подход к расчету потерь электроэнергии и режимов работы в разомкнутых электрических сетях с разными номинальными напряжениями при заданных напряжении источника питания и нагрузках. Предложенный подход основан на представлении исходного графа сети в виде иерархически-многоуровневой структуры, разбитой на две ступени с номинальными напряжениями $U_{ном} \leq 35$ кВ и $U_{ном} > 35$ кВ, и на использовании традиционного инженерного двухэтапного метода, где в определенной последовательности производится расчет по структуре сети снизу вверх (этап 1) и сверху вниз (этап 2).

Ключевые слова: распределительные электрические сети; потери электроэнергии; трансформатор; структурированный иерархически-многоуровневый подход; ориентированный граф; алгоритм.

Введение. В работах [1–4] структурированный иерархически-многоуровневый подход был применен для решения: задачи проектирования системы дистанционной диагностики обрыва проводов воздушных линий распределительных электрических сетей [1], поэлементного расчета нагрузочных потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях 6–20 кВ [2], эквивалентирования распределительных электрических сетей 6–20 кВ при оценке потерь электроэнергии по обобщенным характеристикам [3], а также для расчета режимов и потерь электроэнергии в разомкнутых электрических сетях 35 кВ и выше, при заданных нагрузках и напряжении источника питания [4].

В настоящей работе данный подход используется для расчета режимов и потерь электроэнергии в разомкнутых сетях с разными номинальными напряжениями при заданных нагрузках и напряжении источника питания.

Как было отмечено в [1–4], достоинством такого подхода является то, что применение аппарата вычислительных сетей Петри [5, 6] для его реализации дает возможность построить самоорганизующийся многокомпонентный вычислительный алгоритм, удобный в реализации на ЭВМ, модификации и интерпретации, а также с позиции организации параллельно-последовательных вычислений для повышения быстродействия расчета.

Постановка задачи. Рассматривается разветвленная сеть с n узлами и m участками (линейными и трансформаторными) с древовидной структурой, где содержатся трансформаторы связи, связывающие подсети с разными номинальными напряжениями. Считаются заданными: схема сети, мощности нагрузок, сопротивления и проводимости участков, напряжение источника питания и номинальные напряжения подсетей. Требуется определить неизвестные напряжения в узлах, потоки и потери мощности на участках, потери электроэнергии в целом в рассматриваемой сети.

Структурная модель сети. Схема разомкнутой электрической сети с разными номинальными напряжениями представляется в виде ориентированного графа (L, Γ) с древовидной структурой (см. рис. 1), где Γ – отображение множества L в L , оно показывает, как между собой связаны узлы сети из множества L ; в свою очередь, L – это множество узлов сети (вершин графа), т.е.:

$$\Gamma: L \rightarrow L, \quad \Gamma(i) \subset L, \quad \forall i \in L \setminus L_0, \quad (1)$$

$$\Gamma \subseteq L \times L, \quad \Gamma_i = \{i\} \times \Gamma(i), \quad \forall i \in L \setminus L_0, \quad (2)$$

$$\Gamma = \bigcup_{i \in L \setminus L_0} \Gamma_i, \quad L \setminus \{0\} = \bigcup_{i \in L \setminus L_0} \Gamma(i), \quad L_0 \subset L, \quad (3)$$

$$\Gamma(i) = \emptyset, \quad \Gamma_i = \emptyset, \quad \forall i \in L_0, \quad (4)$$

где $L \setminus L_0$ – множество промежуточных вершин графа (L, Γ) , включая его вершину $i=0$, т.е. включая узел питания сети; L_0 – множество конечных вершин графа (L, Γ) (концевых (нагрузочных) узлов сети); Γ_i – множество дуг (i, j) ; $\Gamma(i)$ – множество конечных вершин дуг (узел $i \in L \setminus L_0$ является начальной вершиной).

Рисунок 1 – Граф разомкнутой электрической сети с разными номинальными напряжениями

Элементами вводимого множества $L_{звезд}$ являются номера внутренних узлов подграфов (трехлучевых звезд), которые соответствуют трехобмоточным трансформаторам (автотрансформаторам) электрической сети (здесь внутренний узел – это узел, соединяющий все три луча (участка) рассматриваемого подграфа). Каждая вершина $i \in L$ данного графа (L, Γ) соответствует номинальному напряжению сети $U_{ном i}$. Элементы множеств $L_{звезд}$ и $\{U_{ном i} | i \in L\}$ служат в качестве признаков по выбору схемы замещения и соответствующей ей расчетной формулы для каждого участка $(i, j) \in \Gamma$ при расчете режимов и потерь электроэнергии в сети.

На рис. 2 показаны схемы замещения элементов сети с разными номинальными напряжениями [7, 8]: а) – схема замещения двухобмоточного трансформатора при $U_{ном} > 35$ кВ; б) – схема замещения линейного участка при $U_{ном} > 35$ кВ; в) – схема замещения двухобмоточного трансформатора при $U_{ном} \leq 35$ кВ; г) – схема замещения линейного участка при $U_{ном} \leq 35$ кВ; д) – схема замещения трехобмоточного трансформатора (трехлучевая звезда) или автотрансформатора, где участок схемы (l, g) соответствует первичной обмотке; (g, d) , (g, r) – вторичным обмоткам; g – внутренний узел трехлучевой звезды, соединяющий участки (l, g) , (g, d) , (g, r) . Заметим, что схема замещения участка (l, g) подобна схеме замещения а) без идеального трансформатора, а схемы участков (g, d) , (g, r) подобны схеме замещения в).

На рис. 2 приняты следующие обозначения: \underline{S}_j – мощность, протекающая через узел; $j \in L$ поскольку потоки мощностей направлены от узла источника питания $i = 0$ к множеству узлов нагрузки L_0 (см. рис. 1), то $\underline{S}_{ij}^{кон} = \underline{S}_j, \forall (i, j) \in \Gamma$; $\underline{U}_i, \underline{U}_j$ – напряжения узлов в начале и в конце участка $(i, j) \in \Gamma$ соответственно; $\underline{S}_{ij}^{нач}, \underline{S}_{ij}^{кон}$ – потоки мощностей в начале и в конце участка $(i, j) \in \Gamma$ соответственно; $\underline{S}_{uij}^{нач}, \underline{S}_{uij}^{кон}$ – потоки мощностей (потери) в шунтах, т.е. в поперечных ветвях начала и конца участка $(i, j) \in \Gamma$ соответственно; $\underline{S}_{ij}^{начZ}, \underline{S}_{ij}^{конZ}$ – потоки мощностей, соответственно, в начале и в конце сопротивления \underline{Z}_{ij} участка $(i, j) \in \Gamma$; ΔP_{xij} – потери активной мощности на гистерезис и вихревые токи в стали трансформатора; ΔQ_{xij} – потери реактивной мощности на намагничивание стали трансформатора; $\Delta \underline{S}_{ij}$ – потери мощности в \underline{Z}_{ij} ; $\Delta P_{корij}$ – потери активной мощности в изоляции или на корону; Q_{cij} – зарядная мощность; k_{ij} – коэффициент трансформации.

Далее используются такие параметры элементов сети: R_{ij}, X_{ij} – активное и реактивное сопротивление продольной ветви участка $(i, j) \in \Gamma$; g_{ij}, b_{ij} – активная и реактивная проводимости в поперечных ветвях участка $(i, j) \in \Gamma$, предназначенные для расчета перечисленных параметров режима работы.

Процедура выбора схемы замещения и соответствующей ей расчетной формулы для каждого участка $(i, j) \in \Gamma$ при расчете режимов и потерь электроэнергии в сети описывается с помощью предикатных функций, приведенных в табл. 1.

В табл. 1 приняты следующие обозначения: $F_H^{(p)}[...]$ – операторы для расчета потоков (H) мощности участка (i, j) p -го типа; $F_H^{(p)}[...]$ – операторы для расчета напряжений (H) в узлах на концах участков (i, j) p -го типа.

Пример. Для представленного на рис. 1 ориентированного графа сети имеем: $L = \{0, 1, 2, \dots, 45\}$; $L_0 = \{1, 2, 3, \dots, 15\}$; $L \setminus L_0 = \{0, 16, \dots, 44\}$; в табл. 2 представлены

множества $\Gamma(i), \Gamma_i, \forall i \in L \setminus L_0$ из (1–4), соответствующие данному примеру; множество дуг Γ получается с помощью формулы (3), т.е. объединением множеств $\Gamma_i, \forall i \in L \setminus L_0$ (см. табл. 2).

Рисунок 2 – Схемы замещения участков электрических сетей с разными номинальными напряжениями

В представленном графе электрической сети показано следующее:
 - все конечные участки сети являются двухобмоточными трансформаторами, конечные узлы которых образуют множество нагрузочных узлов L_0 ;

Таблица 1 – Предикатные функции по выбору схемы замещения и расчетной формулы для каждого участка $(i, j) \in \Gamma$ сети

Номер типа участка (p)	Предикатные функции по выбору схемы замещения и расчетной формулы для каждого участка $(i, j) \in \Gamma$	Схемы замещения: (рис. 2)	Операторы для расчета потоков $F_{\Pi}^{(*)}[\dots]$ и напряжений $F_H^{(*)}[\dots]$ в узлах сети
1	$(j \notin L_{звез}) \wedge (U_{номi} > 35 \text{ кВ}) \wedge (U_{номi} > U_{номj})$	<i>a</i>)	$F_{\Pi}^{(1)}[\dots]$ $F_H^{(1)}[\dots]$
2	$(j \notin L_{звез}) \wedge (U_{номi} > 35 \text{ кВ}) \wedge (U_{номi} = U_{номj})$	<i>б</i>)	$F_{\Pi}^{(2)}[\dots]$ $F_H^{(2)}[\dots]$
3	$(j \notin L_{звез}) \wedge (U_{номi} \leq 35 \text{ кВ}) \wedge (U_{номi} > U_{номj})$	<i>в</i>)	$F_{\Pi}^{(3)}[\dots]$ $F_H^{(1)}[\dots]$
4	$(j \notin L_{звез}) \wedge (U_{номi} \leq 35 \text{ кВ}) \wedge (U_{номi} = U_{номj})$	<i>г</i>)	$F_{\Pi}^{(4)}[\dots]$ $F_H^{(2)}[\dots]$
5	$(j \in L_{звез}) \wedge (U_{номi} > 35) \wedge (U_{номi} = U_{номj})$	<i>д</i>), где $i=l, j=g$	$F_{\Pi}^{(5)}[\dots]$ $F_H^{(2)}[\dots]$
6	$(i \in L_{звез}) \wedge (U_{номi} > 35) \wedge (U_{номi} > U_{номj})$	<i>д</i>), где $i=g, j=d$ или r	$F_{\Pi}^{(3)}[\dots]$ $F_H^{(1)}[\dots]$

- на участках (17, 18), (28, 30), (29, 31) установлены двухобмоточные трансформаторы связи между линиями сети разного номинального напряжения;

- два трехобмоточных трансформатора связи между линиями сети разного номинального напряжения: первому соответствует трехлучевая звезда из трех участков (20, 21), (21, 7), (21, 22) с внутренним узлом $g = 21$; второму – трехлучевая звезда из трех участков (36, 37), (37, 15), (37, 38) с внутренним узлом $g = 37$. Здесь участки (20, 21), (36, 37) соответствуют первичным обмоткам, а участки (21, 7), (21, 22) и (37, 15), (37, 38) – вторичным обмоткам трехобмоточного трансформатора связи;

- трансформаторы связи разбивают исходный граф сети на два подграфа: подграф с нижней ступенью номинального напряжения $U_{ном} \leq 35$ кВ, узлы которого показаны в виде точки "•"; подграф с верхней ступенью номинального напряжения $U_{ном} > 35$ кВ, узлы которого показаны в виде точки с кружком. Множество внутренних узлов трехобмоточных трансформаторов связи имеет вид $L_{звез} = \{21, 37\}$.

Содержательное описание структурированного иерархически-многоуровневого подхода к расчету потерь электроэнергии и режимов ее работы.

Для расчета режимов и потерь электроэнергии в разомкнутых электрических сетях с разными номинальными напряжениями нами использован двухэтапный метод, как и в ранее рассмотренных работах [1–4]: на 1-м этапе определяются потоки и потери мощности в линиях и трансформаторах (автотрансформаторах) от нагрузок до источника питания (снизу вверх); на 2-м этапе в обратном порядке вычисляются напряжения U_i в узлах $i \in L \setminus \{0\}$ от источника питания до нагрузок (сверху вниз).

В отличие от [1–4], в настоящей работе рассматриваются электрические сети с разными номинальными напряжениями, т.е. сети, состоящие из двух подсетей: подсеть

с номинальным напряжением $U_{ном} \leq 35$ кВ и подсеть с $U_{ном} > 35$ кВ. Для расчета подсети с $U_{ном} > 35$ кВ используется двухэтапный итерационный метод [7, 8], когда этапы «снизу вверх» и «сверху вниз» повторяются до получения требуемой точности расчета. Для расчета подсети с $U_{ном} \leq 35$ кВ применен двухэтапный метод с одним проходом этапов «снизу вверх» и «сверху вниз».

Таблица 2 – Множества $\Gamma(i)$ и $\Gamma_i, \forall i \in L \setminus L_0$

	Множества $\Gamma(i) \forall i \in L \setminus L_0$	Множества $\Gamma_i \forall i \in L \setminus L_0$
1	$\Gamma(0) = \{44\}$	$\Gamma_0 = \{(0, 44)\}$
2	$\Gamma(16) = \{1\}$	$\Gamma_{16} = \{(16, 1)\}$
3	$\Gamma(17) = \{16, 18\}$	$\Gamma_{17} = \{(17, 16), (17, 18)\}$
4	$\Gamma(18) = \{19\}$	$\Gamma_{18} = \{(18, 19)\}$
5	$\Gamma(19) = \{2\}$	$\Gamma_{19} = \{(19, 2)\}$
6	$\Gamma(20) = \{21\}$	$\Gamma_{20} = \{(20, 21)\}$
7	$\Gamma(21) = \{7, 22\}$	$\Gamma_{21} = \{(21, 7), (21, 22)\}$
8	$\Gamma(22) = \{23, 24\}$	$\Gamma_{22} = \{(22, 23), (22, 24)\}$
9	$\Gamma(23) = \{25, 45\}$	$\Gamma_{23} = \{(23, 25), (23, 45)\}$
10	$\Gamma(24) = \{6, 26\}$	$\Gamma_{24} = \{(24, 6), (24, 26)\}$
11	$\Gamma(25) = \{4\}$	$\Gamma_{25} = \{(25, 4)\}$
12	$\Gamma(26) = \{5\}$	$\Gamma_{26} = \{(26, 5)\}$
13	$\Gamma(27) = \{20, 28, 29\}$	$\Gamma_{27} = \{(27, 20), (27, 28), (27, 29)\}$
14	$\Gamma(28) = \{30\}$	$\Gamma_{28} = \{(28, 30)\}$
15	$\Gamma(29) = \{31\}$	$\Gamma_{29} = \{(29, 31)\}$
16	$\Gamma(30) = \{32\}$	$\Gamma_{30} = \{(30, 32)\}$
17	$\Gamma(31) = \{33\}$	$\Gamma_{31} = \{(31, 33)\}$
18	$\Gamma(32) = \{8\}$	$\Gamma_{32} = \{(32, 8)\}$
19	$\Gamma(33) = \{34, 35\}$	$\Gamma_{33} = \{(33, 34), (33, 35)\}$
20	$\Gamma(34) = \{9\}$	$\Gamma_{34} = \{(34, 9)\}$
21	$\Gamma(35) = \{10\}$	$\Gamma_{35} = \{(35, 10)\}$
22	$\Gamma(36) = \{37\}$	$\Gamma_{36} = \{(36, 37)\}$
23	$\Gamma(37) = \{15, 38\}$	$\Gamma_{37} = \{(37, 15), (37, 38)\}$
24	$\Gamma(38) = \{39, 40\}$	$\Gamma_{38} = \{(38, 39), (38, 40)\}$
25	$\Gamma(39) = \{11\}$	$\Gamma_{39} = \{(39, 11)\}$
26	$\Gamma(40) = \{14, 41\}$	$\Gamma_{40} = \{(40, 14), (40, 41)\}$
27	$\Gamma(41) = \{42, 43\}$	$\Gamma_{41} = \{(41, 42), (41, 43)\}$
28	$\Gamma(42) = \{12\}$	$\Gamma_{42} = \{(42, 12)\}$
29	$\Gamma(43) = \{13\}$	$\Gamma_{43} = \{(43, 13)\}$
30	$\Gamma(44) = \{17, 27, 36\}$	$\Gamma_{44} = \{(44, 17), (44, 27), (44, 36)\}$
31	$\Gamma(45) = \{3\}$	$\Gamma_{45} = \{(45, 3)\}$

По аналогии с [1–4] для организации и установления такой последовательности вычислений, исходный граф представляется в виде иерархически многоуровневой структуры.

Поскольку исходная сеть состоит из двух подсетей с разными номинальными напряжениями $U_{ном} \leq 35$ кВ и $U_{ном} > 35$ кВ, то многоуровневая структура представлена

в виде двух ступеней с разными номинальными напряжениями: I ступень с $U_{ном} \leq 35$ кВ; II ступень с $U_{ном} > 35$ кВ (для рассматриваемого примера сети см. рис. 3). Функциональная схема иерархически многоуровневого подхода к расчету режимов и потерь электроэнергии показана на рис. 4.

Рисунок 3 – Иерархически-многоуровневая структура исходного графа сети (L, Γ) с двумя ступенями номинального напряжения

Предлагаемый подход состоит из следующих шагов.

1. Представление исходного графа сети в виде иерархически многоуровневой структуры с двумя ступенями номинального напряжения (см. рис. 3).

Шаг 0. Вычислить $s = 0$ и из конечных вершин исходного графа сети сформировать множество вершин $s = 0$ -го уровня иерархии, т.е. множество L_0 .

Шаг 1. При $s = 0$ сформировать начальное состояние множеств L_s^B, L_s^H :

$$L_0^B = L \setminus L_0, \quad L_0^H = L_0. \tag{5}$$

Шаг 2. Задать начальное значение номера ступени номинального напряжения: $a = 0$.

Шаг 3. Вычислить номер следующей ступени: $a = a + 1$.

Шаг 4. Далее вычислить $s = s + 1$.

$$L_s = \{i \in L_{s-1}^B \mid (\Gamma(i) \subseteq L_{s-1}^H) \wedge (U_{ном i} \leq 35)\}. \tag{6}$$

Рисунок 4 – Структурированный иерархически-многоуровневый подход к расчету режимов и потерь электроэнергии в разомкнутых сетях с разными номинальными напряжениями при заданных нагрузках и напряжении источника питания

Шаг 5. Если $a = 1$, то требуется сформировать множество L_s информационно обеспеченных [1-4] вершин s -го уровня иерархии первой ступени многоуровневой структуры с $U_{ном} \leq 35$ кВ:

Шаг 6. Если $a = 2$, то требуется сформировать множество L_s информационно обеспеченных [1–4] вершин s -го уровня иерархии второй ступени многоуровневой структуры с $U_{ном} > 35$ кВ:

$$L_s = \{i \in L_{s-1}^B \mid (\Gamma(i) \subseteq L_{s-1}^H) \wedge (U_{номi} > 35)\}. \quad (7)$$

Шаг 7. При $L_s \neq \emptyset$ требуется рассчитать новое состояние множеств L_s^B, L_s^H :

$$L_s^B = L_{s-1}^B \setminus L_s, \quad (8)$$

$$L_s^H = L_{s-1}^H \cup L_s, \text{ где } L_s^B \cup L_s^H = L, \forall s \in \{0, 1, 2, \dots\}. \quad (9)$$

Шаг 8. Если $L_s = \emptyset$, то идет переход к шагу 9, иначе – к шагу 4.

Шаг 9. При $a = 1, s = s - 1, s_{max}^I = s. \quad (10)$

Шаг 10. При $a = 2, s = s - 1, s_{max}^{II} = s. \quad (11)$

Шаг 11. Если $L_s^B \neq \emptyset$ (или $L_s^H \neq L$), то перейти к шагу 3, иначе – перейти к блоку расчета режимов и потерь электроэнергии в сети, т.е. к шагу 12.

Результатами выполнения данного алгоритма являются: множество номеров уровней $\{0, 1, 2, \dots, s_{max}^I\}$ первой ступени многоуровневой структуры с $U_{ном} \leq 35$ кВ; множество номеров уровней $\{s_{max}^I + 1, s_{max}^I + 2, \dots, s_{max}^{II}\}$ второй ступени многоуровневой структуры с $U_{ном} > 35$ кВ, множество вершин графа сети для каждого s -го уровня иерархии: $L_s, \forall s \in \{0, 1, 2, \dots, s_{max}^I, \dots, s_{max}^{II}\}$.

2. Расчет режимов и потерь электроэнергии в сетях с разными номинальными напряжениями.

Шаг 12. Задать напряжение источника питания U_0 (узел $i = 0$), а также мощности нагрузок $\underline{s}_j, \forall j \in L_0$.

Шаг 13. На $k = 0$ -м такте итерации вычислить $c = 1, k = 0$ и напряжения в узлах сети принять равными номинальным:

$$\underline{U}_{i(0)} = U_{номi}, \forall i \in L \setminus \{0\}. \quad (12)$$

Шаг 14. Вычислить номер следующего такта итерации: $k = k + 1$.

Шаг 15. Формирование структуры вычислительного процесса при расчете сети с разными номинальными напряжениями:

- формирование структуры вычисления на $k = 1$ -м такте итерации:

если $k = 1$, то (13)

$$\{x_{min1} = 0, x_{max1} = s_{max}^{II},$$

$$x_{min2} = s_{max}^I, x_{max2} = s_{max}^{II}\};$$

- формирование структуры вычисления при $k > 1$ и условие останова:

если $k > 1$, то (14)

$$\begin{aligned} & \{ \text{если } (|U_{j(k-1)} - U_{j(k-2)}| > \varepsilon, \forall j \in \bigcup_{i \in L_{(s_{\max}+1)}} \Gamma_i), \text{ то} \\ & \{ x_{\min 1} = s_{\max}^I, x_{\max 1} = s_{\max}^{II}, \\ & x_{\min 2} = s_{\max}^I, x_{\max 2} = s_{\max}^{II}, \Delta S^{(p)} = 0, \forall p \in \{1, 2, \dots, 6\}, \text{ иначе} \\ & \{ c = 0, x_{\min 2} = 0, x_{\max 2} = s_{\max}^I \} \}, \end{aligned}$$

где $x_{\min 1}, x_{\max 1}$ – нижний и верхний пределы изменения номера уровня иерархии s на 1-м этапе (снизу вверх) соответственно; $x_{\min 2}, x_{\max 2}$ – нижний и верхний пределы изменения s на 2-ом этапе (сверху вниз) соответственно; $c \in \{0, 1\}$ – значение ключа для включения ($c = 1$) и отключения ($c = 0$) вычислительного модуля «снизу вверх» на последнем такте итерации k ; $\Delta S^{(p)} = 0, \forall p \in \{1, 2, \dots, 6\}$ – суммарные потери мощности по разным типам участков (см. рис. 2 и табл. 1).

Первый этап. Расчет потокораспределения (алгоритм функционирования модуля «снизу вверх»).

Шаг 16. При $c = 1$ требуется перейти к шагу 17, иначе – к шагу 21.

Шаг 17. Рассчитать начальное значение номера уровня иерархии: $s = x_{\min 1}$.

Шаг 18. Рассчитать номер следующего верхнего уровня иерархии: $s = s + 1$.

Шаг 19. Рассчитать для каждого участка $(i, j) \in \Gamma_i$ и каждого узла $i \in L_s$ следующее: потери мощности $\Delta S_{ij(k)}$ в сопротивлении Z_{ij} участка (i, j) для расчета потери электроэнергии в сети в целом; поток мощности $S_{ij(k)}^{начZ}$ в начале сопротивления Z_{ij} участка (i, j) для расчета напряжения $U_{j(k)}$ в конце участка j на втором этапе; поток мощности $S_{ij(k)}^{нач}$ в начале участка (i, j) для расчета потока мощности узла i ; поток мощности $S_{i(k)}$ узла i .

Перечисленные мощности в зависимости от типа участков (i, j) вычисляются следующим образом (см. рис. 2 и табл. 1):

- для участков (i, j) с двухобмоточными трансформаторами с $U_{ном i} > 35$ кВ (см. рис. 2,а и табл. 1, строка 1):

$$\begin{aligned} & \text{если } ((j \notin L_{звезд}) \wedge (U_{ном i} > 35) \wedge (U_{ном i} > U_{ном j})), \quad (15) \\ & \text{то } \left\{ [\Delta S_{ij(k)}, S_{ij(k)}^{начZ}, S_{ij(k)}^{нач}] = F_{II}^{(1)}[S_{j(k)}, U_{i(k-1)}, U_{j(k-1)}], \right. \\ & \quad \left. \Delta S^{(1)} = \Delta S^{(1)} + \Delta S_{ij(k)} \right\}; \end{aligned}$$

- для участков (i, j) с воздушными линиями электропередач с $U_{ном i} > 35$ кВ (см. рис. 2,б и табл. 1, строка 2):

$$\begin{aligned} & \text{если } ((j \notin L_{звезд}) \wedge (U_{ном i} > 35) \wedge (U_{ном i} = U_{ном j})), \quad (16) \\ & \text{то } \left\{ [\Delta S_{ij(k)}, S_{ij(k)}^{начZ}, S_{ij(k)}^{нач}] = F_{II}^{(2)}[S_{j(k)}, U_{i(k-1)}, U_{j(k-1)}], \right. \\ & \quad \left. \Delta S^{(2)} = \Delta S^{(2)} + \Delta S_{ij(k)} \right\}; \end{aligned}$$

- для участков (i, j) с двухобмоточными трансформаторами с $U_{номi} \leq 35$ кВ (см. рис. 2,в и табл. 1, строка 3):

$$\begin{aligned} &\text{если } ((j \notin L_{звезд}) \wedge (U_{номi} \leq 35) \wedge (U_{номi} > U_{номj})), & (17) \\ &\text{то } \left\{ [\Delta \underline{S}_{ij(k)}, \underline{S}_{ij(k)}^{начZ}, \underline{S}_{ij(k)}^{нач}] = F_{II}^{(3)}[\underline{S}_{j(k)}, U_{j(k-1)}], \right. \\ &\quad \left. \Delta \underline{S}^{(3)} = \Delta \underline{S}^{(3)} + \Delta \underline{S}_{ij(k)} \right\}; \end{aligned}$$

- для участков (i, j) с воздушными линиями электропередач с $U_{номi} \leq 35$ кВ (см. рис. 2,г и табл. 1, строка 4):

$$\begin{aligned} &\text{если } ((j \notin L_{звезд}) \wedge (U_{номi} \leq 35) \wedge (U_{номi} = U_{номj})), & (18) \\ &\text{то } \left\{ [\Delta \underline{S}_{ij(k)}, \underline{S}_{ij(k)}^{начZ}, \underline{S}_{ij(k)}^{нач}] = F_{II}^{(4)}[\underline{S}_{j(k)}, U_{j(k-1)}], \right. \\ &\quad \left. \Delta \underline{S}^{(4)} = \Delta \underline{S}^{(4)} + \Delta \underline{S}_{ij(k)} \right\}; \end{aligned}$$

- для участков (i, j) с первичными обмотками трехобмоточных трансформаторов с $U_{номi} > 35$ кВ (см. рис. 2,д и табл. 1, строка 5):

$$\begin{aligned} &\text{если } ((j \in L_{звезд}) \wedge (U_{номi} > 35) \wedge (U_{номi} = U_{номj})), & (19) \\ &\text{то } \left\{ [\Delta \underline{S}_{ij(k)}, \underline{S}_{ij(k)}^{начZ}, \underline{S}_{ij(k)}^{нач}] = F_{II}^{(5)}[\underline{S}_{j(k)}, U_{i(k-1)}, U_{j(k-1)}], \right. \\ &\quad \left. \Delta \underline{S}^{(5)} = \Delta \underline{S}^{(5)} + \Delta \underline{S}_{ij(k)} \right\}; \end{aligned}$$

- для участков (i, j) со вторичными обмотками трехобмоточных трансформаторов с $U_{номi} > 35$ кВ (см. рис. 2,д и табл. 1, строка 6):

$$\begin{aligned} &\text{если } ((i \in L_{звезд}) \wedge (U_{номi} > 35) \wedge (U_{номi} > U_{номj})), & (20) \\ &\text{то } \left\{ [\Delta \underline{S}_{ij(k)}, \underline{S}_{ij(k)}^{начZ}, \underline{S}_{ij(k)}^{нач}] = F_{II}^{(3)}[\underline{S}_{j(k)}, U_{j(k-1)}], \right. \\ &\quad \left. \Delta \underline{S}^{(6)} = \Delta \underline{S}^{(6)} + \Delta \underline{S}_{ij(k)} \right\}. \end{aligned}$$

Используя полученные потоки мощностей $\underline{S}_{ij(k)}^{нач}, \forall (i, j) \in \Gamma_i, \forall i \in L_s$, вычислить потоки мощностей для каждого узла $i \in L_s$:

$$\underline{S}_{i(k)} = \sum_{j \in \Gamma_i} \underline{S}_{ij(k)}^{нач}, \quad \forall i \in L_s. \quad (21)$$

Шаг 20. Если $s < x_{\max 1}$, то перейти к шагу 18, иначе – к шагу 21.

Второй этап. Расчет напряжений в узлах сети (алгоритм функционирования модуля «сверху вниз»).

Шаг 21. Вычислить начальное значение номера уровня иерархии $s = x_{\max 2}$.

Шаг 22. Вычислить для конечного узла j каждого участка $(i, j) \in \Gamma_i$ напряжение $\underline{U}_{j(k)}$ и его модуль $U_{j(k)}$ для расчета потокораспределения на первом этапе следующего $k+1$ -го такта итерации, а также его фазу $\delta_{j(k)}$:

- для участков (i, j) с двухобмоточными трансформаторами или для участков (i, j) со вторичными обмотками трехобмоточных трансформаторов:

$$\begin{aligned} &\text{если } (U_{номi} > U_{номj}), & (22) \\ &\text{то } \left\{ [\underline{U}_{j(k)}, U_{j(k)}, \delta_{j(k)}] = F_H^{(1)}[\underline{U}_{i(k)}, U_{i(k)}, \underline{S}_{ij(k)}^{начZ}] \right\}; \end{aligned}$$

- для участков (i, j) с воздушными линиями электропередач или для участков (i, j) с первичными обмотками трехобмоточных трансформаторов:

$$\text{если } (U_{\text{ном}i} = U_{\text{ном}j}), \quad (23)$$

$$\text{то } \{[\underline{U}_{j(k)}, U_{j(k)}, \delta_{j(k)}] = F_H^{(2)}[\underline{U}_{i(k)}, U_{i(k)}, \underline{S}_{ij(k)}^{начZ}]\}.$$

Шаг 23. Рассчитать номер следующего нижнего уровня иерархии: $s = s - 1$.

Шаг 24. При $s > 0$ идет переход к шагу 22, иначе к шагу 25.

Шаг 25. Если $c = 1$, то перейти к шагу 14, иначе к шагу 26.

Шаг 26. Далее рассчитать суммарные потери мощности и электроэнергии в сети:

$$\Delta S_C = \sum_{p=1}^6 \Delta S^{(p)} = \Delta P_C + j\Delta Q_C; \quad (24)$$

$$\Delta W_C = \Delta t \cdot \Delta P_C, \quad (25)$$

где Δt – интервал времени, в течение которого напряжение источника и мощности нагрузок постоянны, т.е.

$$\underline{U}_0 = \text{const}, \quad \underline{S}_j = \text{const}, \quad \forall j \in L_0. \quad (26)$$

Заключение. Таким образом в данной работе для расчета режимов и потерь электроэнергии в разомкнутых электрических сетях с разными номинальными напряжениями при заданных нагрузках и напряжении источника питания разработан структурированный иерархически-многоуровневый подход. В предложенном подходе исходный граф сети представляется в виде иерархически-многоуровневой структуры, разбитой на две ступени с $U_{\text{ном}} \leq 35$ кВ и $U_{\text{ном}} > 35$ кВ, и используется традиционный инженерный двухэтапный метод вычисления в котором производятся в определенной последовательности, двигаясь снизу вверх (этап 1) и сверху вниз (этап 2) по структуре рассматриваемой сети. Поскольку сеть рассматриваемого класса состоит из разного типа участков (линейные с $U_{\text{ном}} \leq 35$ кВ и $U_{\text{ном}} > 35$ кВ, двухобмоточные трансформаторные с $U_{\text{ном}} \leq 35$ кВ и $U_{\text{ном}} > 35$ кВ, первичные и вторичные обмотки трехобмоточных трансформаторов (автотрансформаторов), то для организации вычислительного процесса установлены признаки и предикатные функции по выбору схем замещения и соответствующих им расчетных формул для каждого типа участков. Также предусмотрено разделение вычислительного процесса для двух ступеней иерархически-многоуровневой структуры, т.е. для первой ступени – двухэтапный метод с одним проходом снизу вверх и сверху вниз, а для второй ступени – двухэтапный итерационный метод.

Использование такого подхода позволило получить алгоритм, который является структурноподобным рассматриваемой сети, а также эффективным (с позиций количества вычислительных операций и объема потребляемой памяти ЭВМ) и универсальным (для сложных сетей произвольной конфигурации). Данный алгоритм можно реализовать с помощью программного комплекса LabView, использование которого отражено в работе [9].

Литература:

1. Асанова С.М. Распределительные электрические системы, распознающие обрывы проводов на участках линий электропередач // Проблемы автоматизации и управления: – 2010. – №2. – С. 154–158.
2. Асанова С.М., Актаев Э.Т., Сатаркулов К.А. Структурированный иерархически-многоуровневый подход к поэлементному расчету нагрузочных потерь электроэнергии в распределительных электрических сетях // Известия КГТУ. – Бишкек, 2015. – №3(36). – С. 151–158.
3. Актаев Э.Т. Структурированный иерархически-многоуровневый подход к эквивалентированию распределительных электрических сетей при оценке потерь электроэнергии по обобщенным характеристикам // Известия вузов Кыргызстана. – Бишкек, 2016. – №4. – С.6–11.
4. Асанова С.М., Актаев Э.Т. Структурированный иерархически-многоуровневый подход к расчету потерь электроэнергии в разомкнутых электрических сетях 35 кВ и выше при заданных нагрузках и напряжении источника питания // Наука, новые технологии и инновации Кыргызстана. – Бишкек, 2016. – №4. – С. 22–30.
5. Асанов М.С., Асанова С.М., Сатаркулов К.А. Структурная модель вычислительных сетей Петри // Известия КГТУ. – Бишкек, 2008. – №13. – С. 78–85.
6. Асанов М.С., Асанова С.М., Сатаркулов К.А. Вычислительные компоненты, язык описания и правила функционирования вычислительных сетей Петри // Известия КГТУ.– Бишкек, 2008. – №13.– С.85–95.
7. Фурсанов М.И. Определение и анализ потерь электроэнергии в электрических сетях энергосистем. – МН.: УВИЦ при УП (Белэнергосбережение), 2005.
8. Герасименко А.А., Федин В.Т. Передача и распределение электрической энергии.– Ростов на Дону.: Изд-во Феникс, Красноярск, 2008.–718 с.
9. Ниязова Г.Н., Айдарова А.Р., Яблочников А.М. Решение некоторых задач электроэнергетики с помощью компьютерных технологий // Проблемы автоматизации и управления. – 2015. – №2 (29). – С. 75–81.